

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210145>

УДК 638.132

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЕЧЕРНИЦЫ СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О.Н. Логинова,

мнс. отдела рационального использования медоносных культур и
природопользования,
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»

Аннотация: Вечерница сибирская представляет огромный интерес для пчеловодства. Хорошая нектарная продуктивность позволяет отнести вечерницу сибирскую к ценным медоносным растениям для заполнения безмедосборного периода. Поэтому в 2023 году на территории ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» был проведен опыт с данной культурой. Основной целью было определить влияние минеральных удобрений на нектарную и семенную продуктивность. Полученные экспериментальные данные отображены далее в статье.

Ключевые слова: вечерница сибирская, медонос, нектар, совместное выращивание, урожайность

Вечерница сибирская (лат. *Hesperis sibirica* L.) – двулетнее травянистое растение, вид рода Вечерница (*Hesperis*) семейства Капустовые /Крестоцветные (*Brassicaceae* /*Cruciferae*). Стебель высотой 35-130 см [1], ветвистый в верхней части, покрыт простыми, железистыми и ветвистыми волосками так же, как листья и цветоножки. На второй год жизни стебли покрываются приятно пахнущими сиреневыми или фиолетовыми цветками диаметром до 1,5 см. Листья овально-ланцетные, острые, зубчатые, самые верхние – узколанцетные, сидячие, нижние – черешковые. Околоцветник правильный, двойной. Чашелистики длиной 5,5-9 мм, лепестки длиной 15-19 мм, лилово-розовые или белые, обратноовальные, при основании суженные в длинный узкий ноготок, превышающий чашечку. Тычинок 6. Пестик из 2 плодолистиков, с верхней завязью. Цветоножки при плодах 8-25 мм, оттопыренные. Стручки длиной 4-12

мм, железисто-волосистые, с перехватом между семенами. Корневая система вечерницы сибирской стержневая, но залегает неглубоко [2]. Цветёт в июне – июле месяце.

Пчелы охотно посещают цветки вечерницы, собирая с них нектар и пыльцу. Один цветок за сутки выделяет 0,53 мг сахара в нектаре. Мед быстро кристаллизуется [3]. Плоды созревают в конце лета – начале осени.

Размножают растение семенами. Их собирают и хранят в просушенном виде до самой весны. Всхожесть у семян долгая, ростки появляются через 3-4 недели. Их высевают в почву в мае совместно с фацелией. При этом норму посева фацелии уменьшают на 50%. В чистом виде семена вечерницы сибирской высевают до середины лета. Семена быстро прорастают.

Вечерницу сибирскую можно высевать совместно и с другими медоносами. При подборе травосмесей следует учитывать, что после медосбора растения надо убирать на семена, поэтому для совместных посевов необходимо подбирать культуры, близкие по долговлетию и ритму развития в течение вегетационного периода. Например, при совместном возделывании вечерницы сибирской и донника белого нектарная продуктивность плантации составила 468 кг/га сахара. Таким образом, совместное выращивание вечерницы сибирской с другими энтомофильными культурами увеличивает нектарную продуктивность сеяных агрофитоценозов [4]. Вечерница относится к светолюбивым растениям, предпочитает достаточно увлажненные почвы с умеренным содержанием питательных веществ [5, 6].

На территории ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в 2023 году был проведен опыт с вечерницей сибирской по определению влияния минеральных удобрений на нектарную и семенную продуктивность.

Схема опыта: 1) Контроль (без удобрений); 2) $P_{45}K_{80}$ – фон; 3) Фон + N_{60} ; 4) Фон + N_{90} .

Условия проведения. Размещение делянок систематическое. Площадь опытных делянок 10 м², повторность четырехкратная. Способ посева: междючковый – 30 см.

Минеральные удобрения в виде подкормки были внесены 20 апреля. Зацвела вечерница 15 мая.

Экспериментальные данные показали следующее (табл. 1).

Таблица 1 – Нектаропродуктивность цветков вечерницы в 2023 году (мг сахара на 100 цветков в сутки)

Сорт	№ вариантов	Дни учета			Среднее за все дни
		25.05	08.06	20.06	
Вечерница сибирская	1	18	24	22	21
	2	17	21	24	20,6
	3	24	25	26	25
	4	18	17	19	18

Пробы с цветков были сняты: 25 мая 2023 г при $t = 20^{\circ}\text{C}$ и влажности 62 %; 8 июня при $t = 20^{\circ}\text{C}$ и влажности 48 %; 20 июня при $t = 22^{\circ}\text{C}$ и влажности 58 %.

По таблице 1 мы видим, что продуцирование нектара, в котором содержатся сахара происходит более интенсивно в конце цветения во всех вариантах, кроме 1 (без минеральных удобрений). В первом же варианте нектар продуцируется в середине цветения. Наибольшее количество сахара наблюдается у вечерницы сибирской в 3 варианте ($\text{P}_{45}\text{K}_{80}\text{N}_{60}$). Отсюда следует вывод, что нектаропродуктивность вечерницы повышается при внесении азота в количестве N_{60} .

Таблица 2 – Учет посещаемости медоносными пчелами посевов вечерницы за один учет шт/1 м² (2023 год)

Варианты	Дни учета			Среднее
	25.05	08.06	20.06	
1	13	11	12	12
2	14	10	12	12
3	16	12	13	13,6
4	12	11	12	8,3

Исследование показывает привлекательность вечерницы сибирской для медоносных пчел. Пчелы хорошо посещали все 4 варианта. Следует отметить, что наибольшая посещаемость цветков вечерницы сибирской наблюдается в начале цветения.

Таблица 3 – Семенная продуктивность вечерницы сибирской (кг/га)

Варианты	Семенная продуктивность (среднее)
1	125,0
2	99,0
3	166,5
4	167,0
НСР ₀₅	18,4

Из всех вариантов наибольшую семенную продуктивность (урожайность) показал 4 вариант ($P_{45}K_{80}N_{90}$), что в 1,3 раза больше чем в первом варианте (без внесения минеральных удобрений) и в 1,6 раза чем во втором ($P_{45}K_{80}$).

В заключении можно сделать выводы:

1. У вечерницы сибирской наибольшее продуцирование нектара происходит в конце цветения. Наибольшее количество сахара наблюдается у вечерницы сибирской в 3 варианте ($P_{45}K_{80}N_{60}$). Нектаропроductивность вечерницы повышается при внесении азота в количестве N_{60} .

2. Исследования вечерницы сибирской показали ее привлекательность для медоносных пчел. Следует отметить, что наибольшая посещаемость цветков вечерницы сибирской наблюдается в начале цветения.

3. Минеральные удобрения существенно влияют на семенную продуктивность вечерницы сибирской. Наибольшую семенную продуктивность (урожайность) показал 4 вариант ($P_{45}K_{80}N_{90}$), что в 1,3 раза больше чем в первом варианте (без внесения минеральных удобрений) и в 1,6 раза чем во втором ($P_{45}K_{80}$).

Список литературы

[1] Богомолов К.В. Атлас медоносов пчеловода – практика: Справочное издание / К.В. Богомолов – Рязань: Издательство Рязанская областная типография, 2012. 80 с.

[2] Агабабян Ш.М., Ларин И.В., Любская А.Ф., Работнов Т.А., Ларина В.К., М.А. Касименко. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР/ Под ред. засл. деятеля науки проф. И.В. Ларина;

Всесоюз. науч. – исслед. ин-т кормов им. В.Р. Вильямса. – Москва; Ленинград: Сельхозгиз, 1951. Т. 2.

[3] Клименкова Е.Г. Медоносы и медосбор. / Е.Г. Клименкова, Л.Г. Кушнир, А.И. Бачило – Минск, 1981.

[4] Савин А.П. Донник белый в смеси с двулетними энтомофильными культурами / А.П. Савин, Н.А. Гудимова // Пчеловодство. – 2016. № 8.

[5] Плаксина Т.И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. / Т.И. Плаксина – Самара: Издательство «Самарский университет», 2001. 388 с.

[6] Киселева К.В. Флора средней полосы России: Атлас-определитель. Часть 1 / К.В. Киселева, С.Р. Майоров, В.С. Новиков – М.: ЗАО «Фитон+», 2010.

© О.Н. Логинова, 2024